

**Христианское отношение к душевнобольным и опыт
духовного окормления пациентов психиатрической
больницы в д. Байболовка Пермского края**

С.В. Минаков^{*1,2}

¹Пермская духовная семинария Пермской Епархии Русской Православной Церкви
614036, г. Пермь, Шоссе Космонавтов, 185
Perm Theological Seminary of the Perm Diocese of the Russian Orthodox Church
Kosmonavtov Highway, 185, Perm 614036 Russia
e-mail: permseminaria@gmail.com

²Храм святителя Иннокентия, митрополита Московского
614575, Пермский край, Пермский район, пос. Звездный ул. Бабичева, 2в - 35
Church of St. Innocent, Metropolitan of Moscow
Babicheva str., 2v - 35, Zvezdny vill., Perm Distr., Perm Region 614575 Russia
e-mail: nmsimmin@mail.ru

Ключевые слова: Миссионерская деятельность Православной Церкви, грех как причина психических расстройств, помощь душевнобольным как исполнение заповеди о любви к ближним, Христианская Церковь у истоков оказания психиатрической помощи душевнобольным, пастырское душепопечение психически больных в д. Байболовка.

Key words: Missionary activity of the Orthodox Church, sin as a cause of mental disorders, assistance to the mentally ill as fulfillment of the commandment of love for one's neighbors, the Christian Church at the origins of psychiatric care for the mentally ill, pastoral care for the mentally ill in the village of Baibolovka.

Резюме: В статье рассматривается концептуальный подход к миссионерской деятельности Православной Церкви в контексте пастырского душепопечения больных, страдающих психиатрическими патологиями. Делается акцент на правильном, христианском отношении к данной категории больных. Проводится краткий исторический экскурс развития оказания медицинской помощи психически больным с акцентом на роли Церкви в становлении психиатрической помощи. Описывается опыт духовного окормления пациентов психиатрического отделения в д. Байболовка Пермского края.

Abstract: The article considers a conceptual approach to the missionary activity of the Orthodox Church in the context of pastoral care for patients suffering from psychiatric pathologies. The emphasis is on the correct, Christian attitude towards this category of patients. A brief historical overview of the development of medical care for the mentally ill is given, with an emphasis on the role of the Church in the

* Иеромонах Симеон (Минаков)
Hieromonk Simeon (Minakov)

development of psychiatric care. The experience of spiritual care for patients of a psychiatric department in the village of Baibolovka, Perm Territory is described.

[Minakov S.V.* The Christian attitude towards the mentally ill and the experience of spiritual care for patients of a psychiatric hospital in the village of Baibolovka, Perm Krai]

Православная Церковь, исполняя заповедь Божию: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их исполнять всё, что Я заповедал вам» (Мф. 28:19-20), осуществляет свое миссионерское служение по всему миру, не ограничиваясь временными, пространственными рамками. Распространяет свое служение на все народы, независимо от расового, национального происхождения, социального положения людей и уровня их цивилизационного развития. При этом христианская миссия учитывает особенности культуры, национальных традиций разных народов, относясь к ним с уважением. В своем служении святая Церковь руководствуется словами Апостола Павла: «Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе» (Гал. 3, 28). Таким образом, деятельность христианской миссии направлена на духовно-нравственное преобразование, преображение этносов, приведение жизни народов к христианским нравственным нормам, что является безальтернативной основой их развития и процветания как в материальном, так и духовном аспектах. В своей деятельности православная миссия сохраняет культурную самобытность народов, одухотворяя и нравственно возвышая традиции и поведенческие модели взаимоотношений в их социуме.

В связи с тем, что одним из основных форм миссионерской деятельности Церкви является евангельская проповедь, возникает вопрос об возможности и степени эффективности христианской проповеди в среде душевнобольных, пациентов психиатрических клиник.

За двухтысячелетнюю историю своего служения Церковь накопила большой опыт миссионерской деятельности среди людей с разной степенью культурного, интеллектуального, нравственного, духовного развития, и в том числе разного состояния душевного здоровья.

Многовековой опыт показывает, что именно нарушение Воли Божьей, заповедей Божьих, то есть грех расстраивает и повреждает душу, разум, приводит к безумию. Об этом, например пишет святитель Иннокентий, архиепископ Херсонский и Таврический (1908).

Многие святые отцы Православной Церкви указывают на грех как причину психических расстройств. На очевидную связь между образом жизни и состоянием психического здоровья указывают современные врачи, психологи, психотерапевты.

Например, Дмитрий Александрович Авдеев, известный психотерапевт, директор Института проблем формирования христианского отношения к психическим заболеваниям, кандидат медицинских наук, разделяет точку зрения Церкви по этому вопросу (Авдеев, 2008).

Об этом также косвенно свидетельствует соотношение между количеством людей религиозных, соблюдающих христианские нравственные нормы и людей, пренебрегающих Законом Божиим. По современным данным число психически больных людей на сегодняшний день достигает полумиллиарда человек, а за последние десять лет увеличилось от 35 до 50% (Лежепекова, 2021). Количество обращений к психиатрам, психологам, психотерапевтам, особенно возрастает на Западе на фоне отказа от христианских нравственных ценностей, что позволяет говорить, что отказ от христианской нравственности приводит людей к психическим расстройствам.

По данным «Би-Би-Си» в Великобритании в 2021 году за психиатрической помощью обратились 300 тыс. человек, что на 18% больше, чем в 2020 году, специалисты говорят о рекордных показателях медицинской психиатрической статистики (Лежепекова, 2021).

Несмотря на особую трудность христианской миссии среди душевно больных, в силу их умственного расстройства, порой невозможности адекватно воспринимать окружающую реальность, Церковь не отказывается от заботы, пастырского душепопечения по отношению к пациентам психиатрических клиник. Подражая примеру Господа Иисуса Христа, Который исцелял больных, одержимых различными болезнями, бесноватых, страдающих лунатизмом (Мф. 4:24).

В социальной концепции Русской Православной Церкви говорится о необходимости уважительного отношения к душевнобольным людям, которые продолжают оставаться носителями Образа Божия, так как Образ Божий не уничтожим в человеке, его можно исказить, но не уничтожить. Душевнобольной человек продолжает оставаться нашим собратом во Христе, и нуждается еще в большей заботе со стороны Церкви (Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, 2000).

Святитель Игнатий Брянчанинов призывает оказывать уважение, почтение любому человеку, не зависимо от его состояния: язычнику, преступнику, поврежденному рассудком, прокаженному, так как этого требует заповедь о любви к ближнему, необходимо видеть в ближнем прежде всего Образ Божий, а не недостатки человеческие (Лежепекова, 2021).

Поэтому Церковь от начала своего существования оказывала и продолжает оказывать помощь душевнобольным. После прекращения гонений на Церковь, с начала IV века у Церкви появилась возможность оказывать более квалифицированную помощь больным и в большем объеме. Стали создаваться больницы, богадельни, разные благотворительные учреждения для заботы о больных. Традиционно большой вклад в оказание медицинской помощи внесли монастыри. Во второй половине IV века ученица святого Иеронима Фабиола, римская матрона открыла хоспис для больных и паломников, посещавших Святую землю. Святитель Василий Великий открыл больницу для душевнобольных, которая была названа в честь святителя Василиадою. Подражая святителю, и другие епископы открывали подобные больницы в своих епархиях (Швецов, 2023).

На Руси первые иноки, которые пришли в Россию из Греции, принесли не только медицинские знания, но и отношение к делу врачевания как обязанность монахов. Оказание медицинской помощи с момента крещения Руси, стало неотъемлемой прерогативой Русской Православной Церкви. О чем свидетельствует, например, Устав (996) Великого князя Владимира, в котором он объявлял «лечцов» (врачей) церковными людьми, находящимися под властью епископата. А на

Стоглавом соборе 1551 года по указанию Ивана Грозного было определено монастырям взять на себя заботу о душевнобольных, в том числе и о тех, кто совершил преступление в состоянии душевного расстройства (Швецов, 2023).

Христианское вероучение с древних времен рассматривало психические болезни как следствие воздействия на душу злых сил, дьявола, а также как результат первородного греха, родовых и личных грехов, расстраивающих душевное здоровье человека. Поэтому в церковной практике заботы о больных, страдающих психическими заболеваниями, наблюдался дифференцированный подход. Различались больные, подверженные беснованию и больные, страдающие от поврежденного естества, от нарушения внутренних физиологических процессов в организме, головном мозге. Так, например, преподобный Иоанн Лествичник (VII в.) пишет о необходимости различения состояния духовной прелести, беснования от расстройства души, носящее естественный, природный характер, вследствие нарушения деятельности организма (Швецов, 2023).

В древние времена даже был проверочный способ, как отличить психически больного от бесноватого, наливались шесть стаканов со святой водой и один с простой, бесноватый всегда выбирал стакан с простой водой.

С 1833 года началась история оказания психиатрической помощи в Пермской губернии, когда благодаря посещению города Перми императором Александром I была заложена и построена так называемая Александровская больница с психиатрическим отделением на 60 коек. В 1895 году психиатрическое отделение было выделено в самостоятельное медицинское учреждение с увеличением коечного фонда до 160 мест (История больницы).

В 1895 году началось строительство областной психиатрической больницы в г. Перми на улице Революции, окончание строительства произошло только к 1914 году. Больница была построена в виде нескольких корпусов. В пермскую областную психиатрическую клинику привозили больных из Пермской, Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской, Омской областей, а также Удмуртской и Коми

АССР. Больница обслуживала население этих регионов до 1958 года. В 1914 году коечный фонд оказания психиатрической помощи в Пермской губернии составлял 900 мест в городе Перми и 300 мест в филиале на Липовой горе (История больницы).

В 1925 году неподалеку от железнодорожной станции Кукуштан (д. Байболовка), началось строительство еще одного медицинского отделения для оказания психиатрической помощи. В 1966 году это отделение было реорганизовано в областную психиатрическую больницу № 94, а в 2004 году байболовская психиатрическая больница вошла в состав ГУЗ «ККПБ № 1» г. Пермь (360 мест) (История больницы).

В 2007 года в д. Байболовка строится храм в честь Первоверховных Апостолов Петра и Павла семьей Сидельниковых и начинается история духовного окормления больных местной психиатрической больницы настоятелями храма.

Храм сразу же был приписан к селу Курашим Пермского района, где располагается храм Рождества Иоанна Крестителя.

Первым, кто начал окормление больных был иерей Виктор Лазуков.

В 2009 г. настоятелем храма Рождества Иоанна Крестителя становится иерей Сергей Сафронов, который продолжает служение в Байболовской психиатрической больнице: крестит больных, соборует, причащает, проводит с ними беседы.

В ноябре 2022 года храм Первоверховных Апостолов Петра и Павла по указу главы Пермской митрополии, митрополита Мефодия Пермского и Кунгурского изменяет свою прописку, становится приписным к храму святителя Иннокентия Митрополита Московского и Коломенского в п. Звездный. Служение по окормлению больных продолжает настоятель храма святителя Иннокентия иеромонах Симеон (Минаков).

Раз в неделю, чаще по вторникам совершается посещение больных.

Осуществляются все необходимые требы. Было крещено около 20 больных. В больнице проходят принудительное лечение люди, нарушившие закон, совершившие тяжкие и особо

тяжкие преступления: убийства, разного рода насилие, грабежи и т.д.

Так как таких больных помещают на лечение на большие сроки (по 10 лет), то контингент в основном постоянный. Сформировалась постоянная община около 40 человек из 180 всех больных. Особенность больных в том, что в основном все совершили преступления во время интоксикационных психозов в результате длительного употребления алкоголя, наркотических веществ. Длительная интоксикация организма привела к изменению личности, развитию разных психиатрических патологий: умственной отсталости, шизофрении, органических расстройств личности (чаще связанные с травмами).

Во время лечения, больных выводят из состояния интоксикации, длительный отказ от наркотиков и алкоголя постепенно проясняет ум, больным возвращается способность к здравомыслию, они становятся контактными, способными к адекватному общению, осознанию своей греховности и покаянию. То есть исправлению.

Это дает возможность совершать исповедь и причащать больных. Больные интересуются основами православной веры, для этого пополняется библиотечка больницы литературой и православными журналами.

В больнице имеются два отделения: специальное и общее. В специальном отделении (на 80 коек) проходят лечение больные, представляющие повышенную социальную опасность и нуждающиеся в постоянном наблюдении, а в общем отделении (на 100 коек) находятся больные, также представляющие общественную опасность и нуждающиеся в стационарном лечении.

Специальное отделение в Байболовской больнице единственное в Пермском крае. Если больной совершает побег, его после задержания отправляют в специальное учреждение в г. Казань, это уже психиатрическая больница тюремного типа с платами - тюремными камерами.

Таким образом месячная схема по духовному окормлению больных представляет собой: исповедь - причастие раз в месяц, еженедельные молебны о здравии, беседы на

текущие праздники, индивидуальное общение с больными, и другие требы по договоренности. Крестики металлические запрещены, поэтому крестики изготавливаются из ниток, освящаются и передаются больным.

Посещение больницы как правило заканчивается чаепитием с врачами, за которым обсуждаются проблемы больных, особенности душепопечения психиатрических больных, выясняются их нужды, пожелания, планируется

ЛИТЕРАТУРА

- Святитель Иннокентий, архиепископ Херсонский и Таврический 1908. Сочинения Иннокентия архиепископа Херсонского и Таврического. В 6 т. Т. 3. Изд. 2-е. СПб: Изд. И. Л. Тузов. 688 с.
- Авдеев Д.А. 2008. Психические заболевания: православный взгляд. - В сб. «Православие и современность». Свято-Михайловские чтения, часть 2. С. 21-50. - URL: <https://daavdeev.ru/stati-i-intervyu/psixicheskie-zabolevaniya-pravoslavnyij-vzglyad.html>
- Лежепекова А. 2021. В Великобритании число направлений к психиатрам достигло рекорда [Электронный ресурс]. - Газета.ru. - URL: https://www.gazeta.ru/social/news/2021/08/18/n_16398212.shtml
- Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл 2000. Об основах социальной концепции Русской Православной Церкви [Электронный ресурс]. Архиерейский Собор 2000. Доклад. Официальный сайт Московского патриархата (9 июня 2008 г.). - URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/422562.html>
- Швецов В., свящ., 2023. Церковное душепопечение лиц с психическими расстройствами [Электронный ресурс]. Православный портал «Азбука веры». - URL: <https://azbyka.ru/cerkovnoe-dushepopечenie-lic-s-psixicheskimi-rasstrojstvami>
- История больницы. Краевая клиническая психиатрическая больница [Электронный ресурс]. - URL: <https://pkkpb.ru/o-klinike/istoriya-bolnitsy>

Поступила / Received: 01.03.2024

Принята / Accepted: 25.03.2024